

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PPGE– Programa de Pós-graduação *Stricto-Sensu* em Ciências da Educação- Programa Brasil- CIA / UNADES

EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR E OS DESAFIOS TECNOLÓGICOS DO SÉCULO XXI.

(10.5281/zenodo.8217616)

Maria Lúcia Serique Reis, lucia.serique@gmail.com*
Msc. Jonis Angelim da Silva, jonisangelim@gmail.com**

RESUMO

A sociedade vive em constante mudança, por isso sente-se a necessidade de repensar a formação acadêmica dos professores do curso de pedagogia. Se estão, com metodologia atualizada para os ingressantes. Pois, a escola também faz parte desse contexto de transformações. O professor qualificado está preparado para atuar com prática inovadora para atender os novos alunos. Este estudo tem como objetivo compreender como o processo da formação docente contribui para superar as exigências da modernidade. Descrever a formação do docente do curso de pedagogia na atualidade, com o intuito de averiguar se essa formação tem acompanhado a evolução social da tecnologia na Universidade Federal do Amazonas. A metodologia abordada da pesquisa quanto a sua natureza, é aplicada, quanto aos procedimentos técnicos um estudo de caso descritivo e interpretativo, quanto aos meios, especifica-se como documental. Quanto as conclusões preliminares, mesmo com aplicação de algumas políticas públicas com programas de formação para educadores sendo realizados, percebe-se que precisa melhorar a formação inicial e continuada dos professores.

Palavras-chave: Ensino Superior. Docência. Tecnologia.

RESUMEN

* Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar pela Universidade Estácio de Sá. Pós-graduanda em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE).

** Professor orientador. Graduado em Bacharel em Administração de Empresas e Especialista em Administração de Recursos Humanos pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Mestre em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

La sociedad vive en constante cambio, por lo que es necesario repensar la formación académica de los docentes del curso de pedagogía. Si es así, con metodología actualizada para los recién llegados. Porque, la escuela también es parte de este contexto de transformaciones. El maestro calificado está preparado para trabajar con prácticas innovadoras para conocer nuevos estudiantes. Este estudio tiene como objetivo comprender cómo el proceso de formación docente contribuye a superar las demandas de la modernidad. Describa la educación del maestro del curso de pedagogía hoy en día, para verificar si esta educación ha estado siguiendo la evolución social de la tecnología en la Universidad Federal de Amazonas. El estudio de caso descriptivo e interpretativo, en cuanto a los medios, se especifica como documental. En cuanto a las conclusiones preliminares, incluso con la aplicación de algunas políticas públicas con programas de capacitación para educadores que se llevan a cabo, está claro que necesita mejorar la formación inicial y continua de los docentes.

Palabras clave: Educación superior. Enseñanza Tecnología

ABSTRACT

Society is constantly changing, so there is a need to rethink the academic training of teachers in the pedagogy course. If they are, with methodology updated for the newcomers. For, school is also part of this context of transformations. The qualified teacher is prepared to act with innovative practice to meet the new students. This study aims to understand how the process of teacher training contributes to overcome the demands of modernity. To describe the teacher training of the pedagogy course in the present time, in order to verify if this training has followed the social evolution of technology at the Federal University of Amazonas. The methodology of the research about its nature is applied, as for the technical procedures a descriptive and interpretative case study, in terms of means, is specified as documentary. Regarding the preliminary conclusions, even with the application of some public policies with training programs for educators being carried out, it is noticed that it needs to improve the initial and continuous training of teachers.

Keywords: Higher Education. Teaching. Technology.

1 INTRODUÇÃO

Durante muitas décadas, em vários congressos, simpósios, encontros de profissionais da educação por meio de debates, questionamentos e indagações têm surgido a preocupação com os rumos da educação, principalmente no que concerne a formação docente no país. Pois, nos últimos anos a sociedade tem vivenciado distintas mudanças ocasionadas pela internet (SILVA e SERAFIM,2016).

Por conseguinte, existe a premente necessidade de repensar a formação acadêmica oferecida na faculdade pública; averiguar nos cursos de licenciatura em pedagogia o desenvolvimento de metodologia inovadora para os ingressantes.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A capacitação profissional para os que exercem a docência é essencial para a realização do programa de educação brasileira. O professor precisa estar preparado para atuar com prática inovadora para atender os alunos que vivem desde cedo no convívio dos recursos digitais, a fim de melhorar a qualificação profissional nos cursos de formação, para que atenda as perspectivas do cenário atual.

Nesse sentido, Silva e Serafim (2016) ressaltam que é o educador que faz a conexão entre a tecnologia e o aluno, logo, é fundamental superar a “resistência de professores quanto as novas ferramentas de ensino e aprendizagem”. As mídias modernas trazem curiosidade para os educandos e medo para alguns professores.

A temática em debate é de suma importância, pois, ajuda no desempenho profissional dos que exercem a docência, que a formação do educador seja reconhecida como princípio para a prática educativa diferenciada. Assim, compreender como o processo da formação docente contribui para superar as exigências da modernidade, logo, a ação docente qualificada possibilita “uma aprendizagem efetiva e uma escola de qualidade para todos”. Além, de cooperar no desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional dos docentes (HEIMBECKER, 2015).

Este estudo tem o objetivo de descrever a formação do docente do curso de pedagogia na atualidade, com o intuito de averiguar se essa formação tem acompanhado a evolução social da tecnologia na Universidade Federal do Amazonas.

Discorrer o percurso da regulamentação do curso de pedagogia na formação do profissional da educação no ensino superior. Analisar se os investimentos públicos estão sendo suficientes. Busca compreender se a formação acadêmica contempla as inovações tecnológicas na Universidade Federal do Amazonas-UFAM, na cidade de Manaus. Pretende-se uma pesquisa com abordagem de estudo de caso e, acerca do objeto de estudo, o procedimento de formação docente na faculdade de educação-FACED, no curso de pedagogia executado no ano de 2014.

2 A REGULAMENTAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Observa-se que o curso de pedagogia, organizou-se no país com uma longa trajetória histórica de muita discussão, debates, embates foram travados, somente houve a regularização nos termos do Decreto-Lei nº 1.190/1939. Em 15 de maio de 2006, houve a validação da lei com a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de graduação em pedagogia, licenciatura.

O Ministério da Educação por meio do Conselho Nacional de Educação Conselho Pleno, publicou um documento que define as diretrizes para o curso de graduação em pedagogia, amparada na Resolução CNE/CP nº 1/2006, apoiada no art. 62 da Lei nº 9.394/96, e com fundamento nos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 3/2006 (BRASIL, 2006, p.11).

A presente Resolução no “ art. 1º institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu planejamento e avaliação, [...], pelas instituições de educação superior do país. Em conformidade com o parecer acima citado, no art. 2º As DCNs para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, [...]”.

Além disso, a Resolução no art. 2º (inciso II), expõe que, o curso de pedagogia, através “de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica”, proporcionará:

I- o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas;

II- a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural.

A cerca da definição das diretrizes são “conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Básica (...)” De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 2/98. E, quanto as atribuições das diretrizes: “orientar, organizar e articular as instituições de ensino do país, no desenvolvimento e na avaliação de suas orientações pedagógicas” (BRASIL, 2010; 2013). As diretrizes curriculares, Scheibe (2007), foi estabelecida pela Resolução n.1, de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

de Educação - CNE, que aflora a questão no tocante à identidade e objetivo profissionalizante do curso, determinada agora como licenciatura. “O Curso de Pedagogia, destina-se, na sua atual formulação legal, à formação de professores para a educação infantil e os anos iniciais, [...] nos cursos de nível médio”.

Efetivamente, as DCNs, trazem em seu bojo os procedimentos para realizar o planejamento e a avaliação nos estabelecimentos de ensino superior, além de referir-se que o profissional de educação para exercer a função discente na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental faz-se necessário a formação inicial em curso superior em licenciatura. O respectivo curso possibilita a instrução sobre a práxis pedagógica, ou seja, a relação entre teoria e prática com investigação através de pesquisas e reflexão crítica. Essas ações contribuem com a devida compreensão quanto ao planejamento, a execução e avaliação de atividades educativas, bem como as funções do campo da educação e a cooperação de outros conhecimentos como a filosofia, sociologia entre outros, para a pedagogia.

Nesse sentido, a Resolução no art. 3º que o egresso de pedagogia trabalhará com uma compilação de dados e capacidades composto por muitos conhecimentos teóricos e práticos, cuja concretização será proporcionada no desempenho da profissão, “fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética”. Desse modo, é prioritário que a formação disponibilizada ao licenciado do curso de pedagogia tenha como foco:

I- o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para a cidadania;

II- a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional;

III- a participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino.

No que tange ao curso e a instituição, garante a Resolução, no art. 6º a composição do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

instituições de ensino superior, compor-se-á de um núcleo de estudos essenciais para a sociedade brasileira.

É possível compreender que a criação das diretrizes para o curso de graduação em pedagogia como licenciatura, apresentou os princípios que dão um direcionamento para o curso com ênfase: na aprendizagem dos alunos, no planejamento, na avaliação; na formação mínima do educador; na identificação da atuação do licenciado em pedagogia. E, o parecer e a resolução exprimem a política de valorização do profissional do ensino, o referido curso foi regulamentado, mas, as diretrizes ainda precisam esclarecer melhor a identidade do curso.

Vale ressaltar que o Ministério da Educação e Cultura-MEC, faz a avaliação de cursos de pós-graduação stricto-sensu (mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado) em âmbito nacional. Essa comissão auxilia à implantação de turmas especiais por Instituições de Ensino Superior (IES) em cursos de: licenciatura para docentes que não possuem formação superior; segunda licenciatura aos professores e formação pedagógica aos que fazem parte da rede pública de educação básica que possuem curso superior, sem habilitação em licenciatura.

Por sua vez, a Capes fomenta os cursos de licenciatura destinados para os docentes em exercício na educação básica, que possuem licenciatura em área distinta de sua atuação em sala de aula. Mas, após estudos Gatti (2015), ressalta “Ainda não é possível avaliar o impacto dessa política sobre as formações docentes e as próprias instituições participantes. No entanto, tem crescido o número de instituições que submetem suas propostas”.

Registra-se apreciação positiva, conforme os editais da Capes, o que revela, no mínimo, entusiasmo por essa política, dado que as exigências são relativamente fortes.

A Universidade federal do Amazonas, através da Faculdade de Educação-FACED, disponibiliza a formação de licenciatura em pedagogia pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, que iniciou em 2009 suas atividades. A FACED (UFAM), tem alcançado professores de municípios distantes da região metropolitana de Manaus. E, sobre os objetivos, o programa de formação procura

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

oferecer educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício nas redes públicas de educação básica, para que estes profissionais possam obter a formação exigida pela nova LDB. Busca promover propostas formativas inovadoras, de acordo com as especificidades da formação em serviço para professores da educação básica.

Em contrapartida, Brzezinski ao apontar as principais críticas: “como exemplo de prática política pontual cita-se o Parfor, fomentado e regulado pela Capes/Educação Básica (EB), um plano emergencial para formar professores em serviço”. (2014, p. 1.243). Explica que: “Abrange pessoas atuantes na educação básica pública, porém sem a qualificação exigida pelos dispositivos legais que regulamentam a formação inicial, continuada e a admissão de professores”.

Acerca das políticas voltadas para a educação estão expandindo, como nos programas da Capes: o Parfor, continua realizando formações, mesmo diante das dificuldades relatadas no posicionamento dos teóricos.

2.1 A FORMAÇÃO DOCENTE E SEU AMPARO LEGAL.

No Brasil, início da década de 1980, muitos debates, encontros educacionais, questionamentos tem surgido sobre a formação dos profissionais da educação. Conforme, Lima e Mercês abordam que “existem várias regulamentações para a formação de educadores, a LDB nº 9.394/1996 e a Resolução CNE/CP nº. 02/2015, são os principais dispositivos que regulam a formação de Professores” (2017, p. 88).

A respeito disso, contribui, Brasil (2015, p. 1), neste tema ao apresentar a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada. Com as normas que norteiam a base comum nacional para essas formações, tais como:

CONSIDERANDO que a consolidação das normas nacionais para a formação de profissionais do magistério para a educação básica é indispensável para o projeto nacional da educação brasileira, em seus níveis e suas modalidades da educação, tendo em vista a abrangência e a complexidade da educação de modo geral e, em especial, a educação escolar inscrita na sociedade; [...]

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

O estabelecimento dos regulamentos contidos nas DCNs para os que desempenham a docência na “educação básica” é fundamental para o desenvolvimento dos programas direcionados para a educação no país. Vale ressaltar ainda, as concepções da capacitação docente, que o profissional tenha “sólida formação teórica” nos conteúdos específicos pedagógicos e para serem ministrados na educação básica.

Com extensa formação cultural, para compreender o multiculturalismo presente na sociedade e desenvolva atividade docente como centro formativo e como conhecedor da realidade escolar, integrando a teoria à prática pedagógica, contextualizando os temas do currículo para terem significado para os alunos. (DOURADO, 2013, p.376).

Concernente, a capacitação profissional dos que exercem a docência, propõe, Brasil (2015, p.2) “ a articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do profissional do magistério e da prática educativa”.

Tanto a capacitação do professor e o financiamento da educação, estão presentes no PNE, Dourado, “A aprovação do Plano Nacional de Educação pelo Congresso Nacional e a sanção presidencial, sem vetos, que resultaram na Lei nº 13.005/2014, inauguraram uma nova fase para as políticas educacionais brasileiras” (2015,p.301). De acordo com a Constituição Federal:

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

O PNE é o documento que foi aprovado somente depois de muitos debates. Mas que representa a chance para políticas públicas inovadoras, com metas e estratégias para serem alcançadas entre elas o devido reconhecimento dos que realizam a educação nesse país. O PNE, (2014/2024), apresenta algumas das metas:

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

a) Meta12: Educação Superior: aumentar em 50% a porcentagem de matrículas na Educação Superior em relação à população de 18 a 24 anos.

b) Meta15: Formação de professores: aumentar em 100% a porcentagem de professores da educação básica com curso superior

c) Meta16: Formação continuada e pós-graduação de professores, professores da Educação Básica com Pós-Graduação aumentar 50% até 2024.

d) Meta17: Valorização do professor: aumentar em 100% o rendimento médio dos professores de Educação Básica em relação ao rendimento médio dos demais profissionais com mesma escolaridade.

O educador para desempenhar o exercício da profissão com habilidade e competência, destaca Brasil (2015) é essencial que esteja qualificado. Por isso, a LDB no art. 61, determina o nível de formação dos educadores para atuar na educação básica, logo, é necessário que a formação esteja de acordo com a finalidade dos distintos “níveis e modalidades de ensino: I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades”.

Nesse seguimento, a LDB no seu art. 62, preconiza que para o bom desempenho do trabalho na educação básica, faz-se necessário que o professor tenha cursado o ensino superior como requisito de formação mínima, conforme exposto a seguir:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. (BRASIL,2019).

Isto posto, importa salientar o entendimento de Mello: “A formação profissional dos professores abrangeria uma concepção expandida de pedagogia universitária que engloba inúmeras proporções [...]”. Afirma ainda, que é “necessária a competência para associar ensino com pesquisa [...]” (2016, p. 5).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Reforça, Gatti, “ a importância de formar bem os professores da educação básica, com base em uma filosofia social da educação, com as perspectivas expostas, de se repensar as estruturas e dinâmicas formativas desses docentes, de se ressituar o papel dos formadores de professores” (2013, p. 56).

Continua Gatti, “Dos que detêm responsabilidades sobre essa questão se requer conhecimento e compromisso com a educação básica e com a própria licenciatura e seus estudantes”. A autora, indaga “Esse problema vem assumindo contornos éticos, de respeito e valor. Continua, “O profissional docente da educação básica merece uma atenção maior de conselheiros de educação, gestores, coordenadores de curso, professores do ensino superior, no que se refere à sua iniciação formativa – estrutura, currículo e dinâmica das licenciaturas.

Nesse sentido, a autora faz comentários a respeito das perdas enormes na escolarização da população: quantitativamente e qualitativamente. Cita como fator preponderante, os “professores improvisados em várias áreas do conhecimento por falta de licenciados na disciplina”. Isso é uma realidade vivenciada nas escolas.

3 A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI.

A Revolução Industrial representou um grande avanço mundial desde as máquinas à vapor. Consequentemente, as transformações da sociedade nas décadas anteriores, contribuíram com essas mudanças. Silva e Serafim expõem:

Vive-se numa sociedade de constantes transformações e a internet é responsável por grandes mudanças, no mundo atual, contribuindo positivamente em diversos setores da nossa sociedade. Sendo utilizada por vários setores da sociedade como escolas, faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso às informações e notícias do mundo em apenas um click (2016, p.67).

Para Magaldi e Neto “A década de 1960 deu início a uma época virtuosa no campo do desenvolvimento tecnológico [...] historiadores definem esse período como o

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

nascido da 3ª Revolução Industrial [...] com a invenção da internet, (2018, p.33). A sociedade convive em um cenário distinto, onde as notícias chegam com muita velocidade, pois a internet proporciona essa agilidade na transmissão de informações.

Envolve várias instituições, associações e atores da sociedade e a escola faz parte desse mundo conectado. Portanto, o professor precisa estar preparado para essas mudanças, que a formação desse profissional do ensino, apresente como característica específica “alcançar os alunos do século XXI”. Confirmam os autores (HEIMBECKER, 2015; SILVA e SERAFIM, 2016).

Ainda nessa linha de pensamento, Penin propõe, que as faculdades disponibilizem um ambiente planejado para implementação das inovações tecnológicas, oferecendo as condições necessárias para a formação profissional que contemple o uso de metodologias atualizadas e manuseio do computador e outras ferramentas tecnológicas. E os egressos ao término do curso, estejam capacitados para superar os desafios da modernidade. Afirma Penin:

Todavia, os desafios relacionados às novas tecnologias e às maneiras como os conhecimentos podem ser hoje disponibilizados e produzidos, entre outros aspectos, coloca para o ensino superior um espaço estratégico de formação de jovens estudantes e futuros profissionais e agentes sociais na atualidade. Para esses estudantes obterem o que precisam para si e para desenvolvimento do país, seria fundamental que seus professores também se tornassem contemporâneos desse tempo (2010, p. 41).

Da mesma forma explica, Dourado (2016, p.5). É importante que formação oferecida nos cursos superiores leve em consideração, “a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia”.

Na mesma direção Silva e Serafim, explica: “O professor aparece nesse cenário como elo fundamental entre a tecnologia e o aprendiz/educando, porém sentimos uma grande resistência dos mesmos em aceitar as novas ferramentas de ensino e aprendizagem” (2016, p.74).

De acordo com os autores, é o educador que faz a conexão das novas tecnologias com o aluno. Na análise crítica dos teóricos, alguns professores ainda demonstram:

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

obstáculos impasses, além de insegurança para anuir essas “ novas ferramentas” ao processo pedagógico. E diante destes posicionamentos, Dourado, aponta como um dos fatores:

A falta de formação adequada para lidar com aparatos tecnológicos no cotidiano escolar, a preferência por continuar acreditando em uma teoria única – na tradição instrucionalista do argumento da autoridade - explica parte do desapareço deles em relação aos meios tecnológicos, porém não justifica o não reconhecimento da sua importância no cotidiano da escola. (2016, p.74)

O autor, analisa e indaga quando menciona, que além do curso de formação acadêmica apresentar ineficiência, não valorizam os instrumentos tecnológicos como ferramentas pedagógicas para o contexto escolar.

Concernente, ao posicionamento dos autores, muitos educadores ainda não acompanham os avanços tecnológicos. Entretanto, para que aconteça a superação dos entraves na formação dos educadores para os novos tempos, é notório que distintos fatores contribuem para efetivação, entre eles a atuação do Sistema Educacional com políticas públicas que garantam “a qualidade da educação”. Por isso, é relevante o devido registro na concretização de ações que: criem e ampliem as possibilidades para que os egressos dos cursos de formação profissional sejam contemplados com oportunidade de avançarem nos estudos e assim, estarem capacitados para realizarem a prática pedagógica com a utilização dos novos recursos tecnológicos.

4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa quanto a sua natureza, é aplicada estratégica com o propósito, um estudo de caso descritivo e interpretativo. Apresenta como objetivo a observação das possíveis soluções, a abordagem é qualitativa, categoriza-se como pesquisa documental. O objeto em estudo é o procedimento para descrever a formação do docente do curso de pedagogia na atualidade, com o intuito de averiguar se essa formação tem acompanhado a evolução social da tecnologia.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A pesquisa foi elaborada através de revisão bibliográfica, para responder as perguntas do objetivo, aplicação do método de coleta de dados a investigação documental. Com averiguação de leis, pareceres, resolução, artigos, dissertação e documentos essenciais para a realização deste estudo.

Com a contribuição das perspectivas dos autores: Dourado; Mello; Heimbecker. Foram coletadas em sites da Universidade Federal do Amazonas- Faced, as informações para transcrição do texto como quadro, tabela. A devida análise, a interpretação com apreciação dos dados coligidos no presente estudo. É prioritário observar o posicionamento diferente que cada teórico pode defender sobre a mesma temática abordada. Realizar a comparação entre as informações colhidas para compor as conclusões.

5 RESULTADOS ALCANÇADOS

O respectivo estudo sobre a formação acadêmica do professor, apresenta como objetivo, descrever a formação do docente do curso de pedagogia na atualidade, com o intuito de averiguar se essa formação tem acompanhado a evolução social da tecnologia na Universidade Federal do Amazonas- UFAM.

Inicialmente, ratificou-se a situação geral do ensino superior no país, pelos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, de conformidade com a Tabela 1:

Tabela 1 - Censo da Educação Superior, 2010, 2011, 2013

TOTAL DE MATRÍCULAS		
Brasil	Pública	Privada
1.374.134	599.718	774.456
469.237	Ingressantes -153.372	315.865
201.353	Concluintes - 71.14	130.204

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Fonte: adaptada pela autora, INEP, Gatti, 2015.

Nota-se que faculdade pública disponibiliza um número inferior de matrículas com relação a instituição privada. E dos egressos que adentraram a academia pública de ensino somente concluíram o curso um percentual reduzido, enquanto na rede particular cresce de maneira exorbitante a procura por vagas para o ensino superior por meios de programas do governo com bolsas de estudo. Assim, o poder público descentraliza a educação superior e não cumpre as metas do PNE em sua totalidade.

Durante a pesquisa no site da Faculdade de Educação-FACED (UFAM), confirmou-se que a instituição desenvolveu no ano de 2014 o programa Parfor, com o intuito de atender os professores que ainda não possuem o curso de licenciatura em pedagogia, conforme o Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Atuação da FACED no PARFOR - 2014

Municípios	Quantidade de Turmas	Número de Alunos
Autazes	2	67
Borba	1	48
Eirunepé	5	212
Envira	2	111
Juruá	1	56
Lábrea	2	75
Manacapuru	2	96
Manaus	2	88
Maués	3	125
Nova Olinda do Norte	1	53
Novo Airão	1	41
São Gabriel da Cachoeira	1	47
Tefé	1	37
13 municípios	24 turmas	1.056 alunos

Fonte: adaptada pela autora a partir da pesquisa documental, UFAM, 2014.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Deste modo destaca-se que dos 62 municípios do estado do Amazonas somente 13 foram contemplados com o programa Parfor no ano de 2014. Mas, ainda existe uma grande demanda de professores sem a formação inicial exigida na legislação vigente no território brasileiro.

Além do que, verificou-se outros motivos que impede à efetivação da formação docente como: o descumprimento das metas do PNE, como por exemplo, na meta 15, apenas 78,3%, dos professores da educação básica possuem ensino superior, meta 16, somente 36,2% fazem formação continuada e são pós-graduados;

6 CONCLUSÕES FINAIS

O presente estudo tem a intenção de compreender como o processo da formação docente contribui para superar as exigências da modernidade. Esta pesquisa descreve a formação do docente do curso de pedagogia na Universidade Federal do Amazonas-UFAM, através de estudo de caso na Universidade Federal do Amazonas.

Preliminarmente, ao analisar o debate teórico, identificou-se, alguns empecilhos como: a falta de aperfeiçoamento da identidade do curso de pedagogia; o programa Parfor é desenvolvido não como formação inicial e continuada como preconiza a lei mas, limita-se a um plano emergencial destinado para preparar os professores em serviço.

Além do que, verificou-se outros motivos que impede à efetivação da formação docente como: o descumprimento das metas do PNE; requer dos responsáveis pela educação superior mais cautela, quanto à formação inicial dos professores, para evitar problema com contornos éticos, de respeito e valor; professores improvisados em várias áreas do conhecimento por falta de licenciados na disciplina específica causam grandes perdas na escolarização dos indivíduos quantitativa e qualitativa; a enorme resistência de alguns professores em aceitar as novas ferramentas de ensino e aprendizagem; a formação acadêmica ineficiente, leva a desvalorização dos instrumentos tecnológicos que podem ser usados como ferramentas pedagógicas para o contexto escolar.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

O estudo realizado é fundamental para todos que procuram compreender o processo de regulamentação do curso de pedagogia, os documentos que regulam a formação inicial e continuada do professor amparada por lei. Ressalto, como ponto forte: a pesquisa traz distintos conhecimentos que podem melhorar a atuação do professor na escola que desempenha a prática pedagógica.

Como ponto fraco: a falta de apoio, após a realização da pesquisa pela instituição superior para que novas teorias sejam estabelecidas, o professor pesquisador precisa publicar o estudo em questão. Proponho, como temas para estudos posteriores: O professor e a pesquisa; a educação do futuro já chegou.

7 REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição**. Brasília: Senado Federal, 1988.

_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília-DF. 1996. **Diário Oficial da União** - Seção 1 – 23. Dez.1996, p. 27833.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP 5**, 13.12.2005. Brasília, 2005.

_____. Resolução CNE/CP nº1, de 15 de maio de 2006. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. In: **Diário Oficial da União**, Brasília-DF, n.92, p.11,16 mai. 2006. Seção1.

_____. Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 4/ 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. **Diário Oficial da União**, Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica. **Parecer CNE/CE nº 7/2010**. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação Conselho Pleno. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Resolução CNE/CP 2/2015. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2 de julho de 2015 – Seção 1 – pp. 8-12.

_____. Introdução 2. Descrição da área de pedagogia. **Portal do Mec**. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/Pedagogia.pdf>> Acesso em: 29 nov. 2018.

_____. Ministério da Educação. – Fundação CAPES. **INEP**. Disponível em: <<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor>> Acesso em: 17 jan. 2019.

_____. Conselho Nacional de Educação/CP 2015 tá completa foi alterada pela 2017 revogada de 2018.) Alterada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 9 de agosto de 2017. Resolução CNE/CP 1/2017. **Diário Oficial da União**, Brasília, 10 de agosto de 2017, Seção 1, p. 26. (**) Revogada pela Resolução CNE/CP nº 3, de 3 de outubro de 2018. So art 22.

_____. PARECER. Homologado despacho do ministro, publicado no **Diário Oficial da União**. de 24/7/2009, Seção 1, Pág. 12.

BRZEZINSKI. Iria. **Sujeitos Sociais Coletivos e a Política de Formação Inicial e Continuada Emergencial de Professores: contradições vs conciliações**. Educ. Soc., Campinas, v. 35, nº. 129, p. 1241-1259, out.-dez. 2014.

DOURADO. Luiz Fernandes. **A formação de professores e a base comum nacional 1 questões e proposições para o debate**. RBPAE - v. 29, n. 2, p. 367-388, mai/ago. 2013.1 Texto apresentado na reunião da Comissão Bicameral de Formação de Professores do CNE em 06.05.13. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/rbpaee/article/viewFile/43529/27398>>. Acesso em: 09 jan. 2019.

_____. Luiz Fernandes. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica: concepções e desafios**. Educ. Soc. Campinas, v. 36, nº. 131, p. 299-324, abr.-jun, 2015. Recebido em 25 de junho de 2015. Aprovado em 26 de junho de 2015. DOI: Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/ES0101-73302015151909>>. Acesso em: 07 jan. 2019.

GATTI. Bernardete. A. Educação, escola e formação de professores: políticas e impasses. **Educar em Revista**, Curitiba, Brasil, n. 50, p. 51-67, out./dez. 2013. Editora UFPR. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/er/n50/n50a05.pdf>>. Acesso em: 07 jan.2019.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

_____. Bernardete. **A Formação Inicial de Professores para a Educação Básica: Pesquisas e Políticas Educacionais.** Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 25, n. 57, p. 24-54, jan./abr. 2014.

HEIMBECKER. Aliandra Barroso Cardoso. **Mediações didáticas no polo informático.** um estudo sobre as potencialidades pedagógicas e a usabilidade do sistema virtual graduação@ufam. 121 fl. Dissertação (mestrado em educação). Universidade Federal do Amazonas. Manaus- am. Aprovada em 07 abr. 2015.

MAGALDI, Sandro; NETO, José Salibi. **A Gestão do Amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer a 4ª revolução industrial.** São Paulo: Gente, 2018.

MELLO, Irene Cristina de (org.) **A Formação Docente para o Ensino Superior.** O ensino de graduação nas universidades federais: perspectivas e desafios. Série de e-book, COGRAD/ ANDIFES. Edu/FMT Cuiabá-Mt. Ed. Sustentável, vol 1. 2016, 160 p.

PENIN, S.T.S. Formação continuada na docência do ensino superior: o papel da avaliação. **Cadernos de pedagogia universitária- USP.** São Paulo, set. 2010.

SCHEIBE, Leda. **Diretrizes curriculares para o curso de pedagogia:** trajetória longa e inconclusa. Caderno de pesquisa, v. 37, n. 130, p. 43-62, jan-abr. 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf>> Acesso em: 23 de dez. 2018.

SILVA, FS; SERAFIM, ML. Redes sociais no processo de ensino e aprendizagem: com a palavra o adolescente. In: SOUSA, RP., et al., orgs. **Teorias e práticas em tecnologias educacionais** [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2016, pp. 6798. Disponível em: <<http://books.scielo.org/id/fp86k/pdf/sousa9788578793265-04.pdf>>. Acesso em 11 jan. 2019.

Universidade Federal do Amazonas. Disponível em: <<http://faced.ufam.edu.br/ensino/graduacao/parfor>>. Acesso em: 06 mai. 2019.

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS

Acadêmica: Maria Lúcia Serique Reis

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Orientador: Professor Jonis Angelin da Silva

Manaus/2019

